

Рева Л.Г.,

член-кореспондент Національної Академії
Вищої Освіти України, кандидат філологічних наук,
член Національної Спілки краєзнавців України
(Україна, Київ), lesyareva7@gmail.com

ФОРМУЛА ЄВРОПЕЙСЬКОСТІ В УКРАЇНІ: ДО ПИТАНЬ ЛІТЕРАТУРНОЇ БІОГРАФІКИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Мета статті – дослідження проблем становлення літературної біографіки на етапі утвердження української державності. Таке завдання є чимдалі важливим, оскільки на шляху до інтеграції в європейський простір ця дисципліна долала чимало перешкод, особливо важко їй було впоратися із соціалістичним минулим, для якого характерні тоталітаризм та перекручування фактів і явищ. Для переважної більшості досліджень радянського періоду характерна політизація, домінування ідеологічних критеріїв при визначенні внеску того чи іншого письменника, літературознавця в розвиток біографіки, недооцінка національного аспекту, особливостей розвитку української біографіки. Однак, при всій недосконалості методології досліджень, наукові розробки попередніх років дають загальне уявлення про основні течії та напрямки біографіки в різні історичні періоди, містять цікавий фактологічний матеріал про українське письменство, і можуть бути цінними джерелами. Змінилися і самі герої, які донедавна були замовчувані, або й зовсім ворожі. Простежено періоди літературної біографіки, для кожного визначені свої характерні моменти. Проте жодна з існуючих теоретичних моделей не здатна окреслити повністю український біографізм. ХХ століття – унікальне не лише своїми постатями, а й подіями, які спричинили виникнення його постатей. Постають нові герої та героїні, які показують приклад незламності українського духу, відвагу і відданість Україні. Для української літературної біографіки характерний високий науковий рівень. Її науковість відбивається у застосуванні науково обґрунтованих методів дослідження, у доборі для інформації високоякісних ресурсів, схем їх угруповань, аналізу, характеристик. Принцип гуманізму – провідний у методології літературної біографіки. Стаття покликана заповнити певну прогалину в історії культури, книговидавництва, розкриттю портретів та життєписів талановитих постатей, утягнутих увір шаленої історії ХХ століття. В цьому полягає і новизна розвідки.

Ключові слова: літературна біографіка, українське письменство, дисиденти, ресурси, біографічний твір, дослідження, літературно-критичні праці.

Reva L.G.,

Corresponding Member of the National Academy
of Higher Education of Ukraine, Candidate of Philology,
member of the National Union of Local History of Ukraine
(Ukraine, Kyiv), lesyareva7@gmail.com

A formula of european is in ukraine : to questions of the literary biographica in the condition of formation of ukrainian state formation

The article is sanctified to the problems of becoming of literary biographica at the stage of establishing Ukrainian statehood. On a way to integration in Evropean space this discipline overcame quite a bit obstacles, especially difficult it was her to manage with the socialistic past for that totalitarianism and twisting of facts and phenomena are characteristic. For swingeing majority of researches of soviet period characteristic politicizing, prevailing of ideological criteria at determination of payment of that or other writer, literary critic in development of biographica, underestimation of national aspect, features of development of the Ukrainian biographica. However, at all imperfection of methodology of researches, scientific developments of previous years give a common idea about basic flows and directions of biographica in different historical periods, contain interesting as a fact material about the Ukrainian writing, and can be valuable sources. Heroes that till recently were held back

changed, or and quite hostile. The periods of literary biographica are traced, for each the characteristic moments are certain. However none of existent theoretical models is able to outline fully Ukrainian biographizm. XX of century – unique not only the figures but also events that entailed the origin of his figures. The newest heroes and heroines that show an example to unshakableness of the Ukrainian spirit appear, courage and devotion to Ukraine. For the Ukrainian literary biographica characteristic high scientific level. Her scientific character is reflected in application of scientifically reasonable methods of research, in a selection for information of high-quality resources, charts of their groupments, analysis, descriptions. Principle of humanism – leading in methodology of literary biographica. The article is called to fill a certain blank in history of culture, bibliology, to opening of portraits and biographies of talented figures, abandoned in the river of reckless history of XX of century.

Key words: *literary biographica, Ukrainian writing, dissidents, resources, biographical work, investigation, literature and critical works.*

Постановка проблеми. Інтерес до біографічної науки виник ще у 20-ті роки – на початку 30-х років ХХ ст. Наступним кроком в українській біографії стали дослідження, виконані в 50-х – 60-х роках ХХ ст. У 1970-х – 1980-х роках цей процес тривав. Але методологічні принципи, вироблені в умовах командно-адміністративної системи, унеможлилювали об'єктивне висвітлення розвитку біографіки України. Для переважної більшості досліджень радянського періоду характерна політизація, домінування ідеологічних критеріїв при визначенні внеску того чи іншого письменника, літературознавця в розвиток біографіки, недооцінка національного аспекту, особливостей розвитку української біографіки. Однак, при всій недосконалості методології досліджень, наукові розробки попередніх років дають загальне уявлення про основні течії та напрямки біографіки в різні історичні періоди, містять цікавий фактологічний матеріал про українське письменство, і можуть бути цінними джерелами. Проте, є і низка складнощів, які неодмінно підстерігають, а саме:

- необхідність докорінного перегляду теоретичних підходів у дослідженнях;
- історія української літератури, відновлення об'єктивної картини цієї історії;
- недостатня розробка в науковій літературі окремих питань розвитку літературної біографіки в Україні;
- необхідність подолання наявної в історії біографіки недостатньої уваги саме до особистості самого вченого, зосередивши увагу на факті, що наука твориться людиною, життя і доля якої невіддільні від особистісних ідей, що в своїй спільності є набутком національної культури.

Та повернімося до нашої доби, яка характеризується фундаментальними явищами: глобалізація та інформаційна революція. Їхні впливи на всі сторони життя є потужним і всеохоплюючим явищем, катализатором нових загальнолюдських цінностей, що потребують формування нового типу особистості, яка мислить масштабніше, хоче вивчати і знати історію своєї країни і бути її патріотом [9, с. 251– 257], [14, с. 258– 264].

Дуже гарно, що відроджено свято Покрови Божої Матері – віддавна день пошанування Українського Війська. Відновлюючи цю славну традицію, ми відмовляємося від штучних свят радянської доби й повертаємося до своїх історичних джерел. Постають новітні герої та героїні, які показують приклад незламності українського духу, відвагу і відданість Україні.

Мета. Стаття покликана заповнити певну прогалину в історії культури, книговидання, розкриттю, нехай неповною мірою, талановитих постатей, утягнутих, здебільшого, як і все навколо, у вир шаленої історії початку ХХ століття.

Виклад основного матеріалу. У гуманітарній сфері, на наш погляд, про європейські цінності «розводяться» із позицій периферії: самі цінності десь там, а ми тут, і нам лише тягтися до них, і колись, врешті, долучитися. У самих же європейських країнах – Скандинавії, чи Греції (наприклад), мають інші орієнтири щодо своїх європейських мірил. Вступ до Євразії тощо –

це зовсім інші інституції, зі своїми вимогами та критеріями до кожного «вступника», в які ніякою мірою не може вписуватися безнаціональний безликий менталітет. Європейські ж надбання – не лише якісь суто чужородні, а й наші: пам'ятки Київської Русі, Софії Київської XI ст., київське віче, перший університет Східної Європи – Києво-Могилянська академія, Запорізька Січ – незалежна демократична республіка, оригінальна форма самоврядування, 500-літня історія українського козацтва із неповторним літописанням, Конституція Пилипа Орлика, понад триста неперевершених українських пісень, філософія Г. Сковороди, український Пророк-Шевченко, далі – І. Франко, Леся Українка, В. Стефаник, М. Коцюбинський, М. Лисенко, О. Потебня, ноосфера В. Вернадського, І. Пулюй, С. Корольов, поетика кінофільмів О. Довженка, М. Рильський, П. Тичина, «Березіль», Л. Курбас, Архипенко, бойчукісти... А скільки вкрадених і замовчуваних досі імен? XX століття – реально унікальне не лише своїми постатями, а й подіями, які спричинили виникнення його постатей: дві світові війни, громадянська війна за демократію й незалежність, страшний геноцид Голодомору, унікальна відроджуваність, ряснота імен, індивідуальне розмаїття українських процесів 20-х років XX ст., Розстріляне Відродження, міжвоєнна література та література війни, творча палітра діаспори, шістдесятництво, заграбована творчість 1970–1980-х років... Це – неповний перелік європейськості України, навіть – ширше, її світового досвіду, про який іще не один раз відгукнеться. Так яка методологічна схема може вміститися в історизм нашої літературної української долі? Жодна з існуючих теоретичних моделей не здатна окреслити повністю український біографізм. Тому ми вдалися до існуючих періодизацій літератури, щоб локально «причепитися» до методологічних засад.

Як і інші соціогуманітарні дисципліни, літературна біографіка в своєму розвитку керується гуманістичними традиціями і моральними принципами. Принцип гуманізму – провідний у методології літературної біографіки. Її гуманізація означає підпорядкування досліджень життєвого та творчого шляху митця інтересам суспільства, його удосконаленню.

Не менш важливим є і принцип соціальної обумовленості і об'єктивності. Дослідник, вивчаючи суперечливі літературні явища, має право на озвучення своїх поглядів на той чи інший факт життєпису письменника або літературознавця, але одночасно він зобов'язаний дати повну існуючу інформацію про діяча.

Для української літературної біографіки характерний високий науковий рівень. Її науковість відбивається насамперед у застосуванні науково обґрунтованих методів дослідження, у доборі для інформації високоякісних ресурсів, схем їх угруповань, аналізу, характеристик.

Цим та іншим культурологічним процесам присвячені численні заходи, які проводяться в світі. Ми свого часу брали участь на подібній конференції у Чернігові [5, с. 157–164], де вже тоді лейтмотивом прозвучало питання про сучасну освіту в Україні в контексті європейської інтеграції; правовий простір України, забезпечення прав людини; глобалізацію та її вплив на економіку України; тенденції розвитку євро регіонів; міжкультурний діалог, участь громадян України в програмах ЄС; Європа у системі міжнародних відносин в XXI столітті тощо.

Ми прагнемо писати нову сторінку історії, досліджувати біографії, і не забувати за столітній досвід.

Немає в Україні жодного регіону, не освяченого десятками імен національних подвижників культури, серед яких письменники, композитори і музиканти, актори і режисери, художники і скульптори, майстри народної творчості і народного виконавського мистецтва, а це вже сотні імен, закарбованих на сторінках нескінченного українського літопису.

Невичерпне багатство української культури – стилів, художніх течій і шкіл, які мають багатовікове коріння, – мабуть, не повністю усвідомлюється не тільки світом, а, на жаль, і самими українцями. Причини цього слід шукати в трагічних подіях української історії, яка має

забагато прикладів насильницького утиснення гідності, мови, культури, письменства, зрештою, самої державності українців.

XX ст. – «це епоха великих криз, великих поразок і великих уроків» [3, с. 4], послідовного відстоювання національно-демократичних пріоритетів, державності української мови, утвердження високої духовності, плекання національної самосвідомості, спростування різного роду антиукраїнських тенденцій. Це – роки виборення і закріплення державної незалежності України.

Зараз, коли державність України стала реальністю, надзвичайно важливою справою є розгляд української культури в загальноєвропейському і загальносвітовому контексті, зруйнування облудного комплексу меншовартості і другорядності українців, звільнення їх від задавнених міфів та колоніальної свідомості. Отже, вносячи історичний досвід українського народу до світової духовної скарбниці, ми усвідомлюємо, що біографії творців національної культури – в усій величї і подекуди трагічності цих постатей – мусять бути ретельно досліджені і дбайливо введені до наукового обігу, доведені до свідомості широких кіл читачів як в Україні, так і поза її межами. «Бережіть собори людських душ!» – заповідав незабутній Олесь Гончар. Відсутність глибокої християнської традиції та національних цінностей віри була однією з основних причин втрати надії на справедливість, і втрати гідності.

Корінні трансформації, що сталися в науці в кінці XX ст. – початку XXI ст., пов'язані з осмисленням принципово нових горизонтів раціонального мислення, дозволили побачити в біографічному письмі виключно потужні евристичні можливості. Доведено, що біографія є не просто ірраціональним компонентом жанрової різноманітності художньої літератури. Біографія здатна акумулювати в собі різноманітні типи дослідницьких практик та способів викладу і порівняння різноманітних теорій «наук про людину». І при цьому не перестає бути власне біографією, тобто, життєписом особистості.

У 1980-х – на початку 1990-х рр., званому більш як застійний період, а з 1986 – наміченою перебудовою – розширюється коло історико-біографічної епіки із змалюванням життя видатних діячів: повість Р. Горака «Тричі мені являлася любов», в якій на багатому фактичному матеріалі простежуються стосунки І. Франка з Ольгою Рошкевич, Юзефою Дзвонковською, Ольгою Хоружинською..., повість П. Загребельного «Кларнети ніжності», де розповідається про палке юнацьке кохання Павла Тичини, роман С. Тельнюка «Неодцвітаюча весно моя» про поета і його дружину. З'являються серйозні наукові дослідження, що висвітлюють маловідомі сторінки життєписів письменників. Так, у 1989 р. у видавництві «Дніпро» вийшов художньо-документальний диптих «У Вільні, городі преславнім...», в якому розкрито «вільнюські сторінки» біографії молодого Тараса Шевченка. Збірник склали повість «Провесінь над Вілією» Георгія Метельського, російського письменника, мешканця Вільнюса, та художньо-документальне есе українського вченого Анатолія Непокупного, написане на матеріалі багатолітніх пошуків науковця в архівах Москви, Ленінграда, Києва, Вільнюса.

1994 р. у видавництві «Мистецтво» було здійснено перевидання книги П.І. Зайцева «Життя Тараса Шевченка», що побачила світ 1955 р. накладом НТШ та Бібліотеки Українознавства в Парижі, Нью-Йорку, Мюнхені. Послідовне дослідження біографії Т. Шевченка в найтіснішому зв'язку з його творами в праці П. Зайцева «Життя Тараса Шевченка» /Вид. підгот., іл., упоряд. та прокоментував Ю. Іванченко; передм. В. Шевчука. – К.: Мистецтво, 1994. 352 с. – і становить явище великої ваги не лише в українській літературній біографіці, а й в історії української культури загалом.

1990-і роки – це час повільних трансформаційних процесів української суспільної свідомості. Надто уповільнений процес виходу України з глибокої системної кризи, бо в її основі – деморалізація суспільства, бездуховність і торжество несправедливості. Свідомо відмовляючись від спрофанованого ідеалу всієї культурної традиції попередніх часів, окремі

автори поетичних творів 90-х ілюструють весь комплекс проблем, пов'язаних із втратою віри в національний ідеал. А звідси – в поетичних автобіографічних творах (О. Галеги, Л. Мельника, С.Жадана, І. Андрусика...) – основні мотиви: розпач, зневіра, фаталізм, самотність [6, с. 41 – 45].

Витравлюване в українців протягом кількох століть усвідомлення власної ідентичності в 1990-х рр. одержувало стимули й перспективи розвитку, ставало невідкладною потребою для самоосмислення літератури, літературознавства, біографіки – як для історії, так і культури взагалі. Поставало питання: «...чи можна нині переконливо говорити про широке літературне побутування О. Кручених чи М. Семенка, Хлебникова чи В. Поліщука? Навряд чи: вони, і ті, хто з ними, є фактом історії літератури і вже як стильовий виняток –... фактом рецепції літератури. Вони справді лишилися *моментом* літературного процесу, а точніше кризовим (у медичному розумінні) моментом самоочищення літератури, яка в болісних потрясіннях (а не раз і в конвульсіях) скидала з себе цілі шари зужитих, збаналізованих образно-філософських значень їх відтворення, скидала не в *безвість*, а в *історію*, а разом з ними й головний чинник їх скидання – авангард» [7, с. 20].

На зміну усталеним стереотипам приходить справжнє історичне письмо, яке сфокусовувало б відтворення епохи, із помітним авторським дослідженням. Причому у фокусі уваги – лише ХХ ст. та людина. «Це зрозуміло, бо ми, українське суспільство, якимось ніби випадали за борт цього ХХ століття, отямилися вже у воді, а куди поплив той корабель, де й як розбився? А куди ми на ньому пливли? Ці тексти дуже різні – від попових, закроєних за лекалами кінематографічних блокбастерів романів Василя Шкляра і Андрія Кокотюхи (відповідно «Чорний ворон» і «Червоний») до амбітного «Музею покинутих секретів» Забужко» [12]. Цей досвід не є новим, оскільки 1960-ті роки починалися розквітом романного життєпису. Його небезпідставно пов'язують із появою таких творів як «Тарасові шляхи» (1961) О. Іваненко, «Поетова молодість» (1963) Л. Смілянського, «В степу безкраїм за Уралом» (1964) З. Тулуб, «Григорій Сковорода» (1969) Вас. Шевчука, «Дочка Прометея» (1966) М. Олійника тощо.

«Зливою» видань, приурочених 200-літтю свого видатного сина, Пророка людства Т.Шевченка увіншувала Україна на честь його народин. Ми відгукнулися на подію, представивши на загал збірник наукових праць, йому присвячених [10, 112 с.].

В наш час значно посилюється інтерес суспільства до життя і творчості митців України, до власного історичного коріння. Це пов'язано з пошуками власної національної ідентичності, прагненням знайти у минулому міцну опору, щоб упевненіше дивитись у майбутнє. «Після десятиліть непорушної брехні, що не мала підлягати жодному сумніву, спробуймо ступити на трудну дорогу правди, навіть якщо ця правда обіцяє нам не одне гірке відкриття» [8, с. 65].

Сьогодні, коли українська держава при всій її недосконалості існує, одним із основних пріоритетів стає формування нації як духовної єдності — запоруки міцності цієї держави. І на сторожі цього стоїть Слово, зокрема розповіді про життя видатних діячів української літератури. Не зважаючи на труднощі у політичному житті держави, літературознавче біографічне середовище розвивається активно. Знаменним явищем стала поява значної кількості щоденникових творів, окрім паралельного перевидання щоденників минулого століття, донедавна заборонених. «Очишувальна, сповідально-щира наснаженість та інтелектуальний потенціал цих документів буття української людини... української душі на Голгофі двадцятого століття» [4, с. 97], «і на вістрі тисячоліть, їх глибоко повчальний смисл» [11, с. 31].

Виразною тенденцією часу є поява автобіографічної оповіді-есе, т. зв. мемуарної прози, художньо-біографічної прози, спогадів письменників епістолярного набутку, що дає багату інформацію про стосунки між кореспондентами, їх світогляд, уточнює деякі моменти біографії письменника, його світогляд, настрої, обставини написання і публікації творів, коло спілкування, участь в громадському житті тощо.

Художня біографія останнього десятиліття живе, розвивається, освоює нові імена, переосмислює відомі постаті. І цим самим вона є цікавою для нащадків [2, с. 238].

Всі документальні художньо-біографічні твори зберігають основні риси жанру, окреслених ще А. Моруа [13] : правдивість, сміливий пошук істини, документальність, багатогранність людської особистості. Проте, без належної інформації про систему джерелознавства української літературної біографіки неможливе зберігання нашої культурної спадщини, введення її до лав сучасної культури. «Важливо усвідомити, що лише духовні й культурні цінності здатні стимулювати національну творчу енергію, народжувати цивілізаційні імпульси в ім'я досягнення хисткої гармонії національної культури» [3,с.4]. Окрім того, система бібліографічних джерел дає змогу простежити розвиток джерелознавчих ресурсів української літературної біографіки.

Та підстерігають і труднощі. Аби потужні процеси глобалізації, ренаціоналізації та регіоналізації, що паралельно і динамічно відбуваються в сучасному світі, перманентно формуючи великі інтеграційні економічні новоутворення, політичні союзи, військові блоки, постколоніально-тоталітарні світи, нас не позбавили українськості, соборності та національної гідності, треба сумлінно працювати. Щоби ми, як нація, як суспільна цілісність «мертвих, і живих, і ненароджених» знали свою правдиву історію, не асимілювалися, а стали рівноправними учасниками міжнародних мегаутворень, змогли успішно розв'язувати проблеми колективної оборони, системного захисту національних інтересів, етнічної, культурної, релігійної, промислової та іншої ідентичностей, соціальних цінностей, споконвічних традицій та модерних інновацій. Щоб Україна була здатна змагатися на світовому рівні в освітньому, знаннево-фаховому науково-технологічному, інформаційно-комунікаційному, інноваційно-інвестиційному, духовно-інтелектуальному та інших якісних цінностях (аксіологічних) сутностях людського розвитку, а відтак на цивілізовано-партнерських засадах увійшла в систему міжнародного розподілу праці, побудови нових укладів економіки не в статусі постачальника дешевої робочої сили, а активного креативного суб'єкта. Щоби ми не втратили свою суб'єктність і не були, за Франком, тяглом у поїздах їх бистроїздних. Нарешті, щоби політика ґрунтувалася як на загальнолюдських цінностях, так і на засадах стратегічних складових національної ідеї – внутрішньої соборності України, збереженні самотності та гідності людини, її спільноти, їхній адекватній зовнішній інтеграції [1].

Отже, за висновки може правити дослідження української літературної біографіки на перших етапах незалежної України. Опрацьовуючи попередній досвід у плані підходу до вивчення наукової дисципліни літературної біографіки, відкидаючи політизацію, марксистсько-ленінську методологію, чим грішила радянська наука, ми зосередилися на малодослідженому матеріалі у галузі літературознавства – літературній біографіці, становлення якої особливо актуальне зараз, на поступу історичного моменту незалежної України, під час завершення адміністративно-територіальної реформи. Це вкрай важливо в осмисленні загальних методологічних підходів в цілому.

Список використаних джерел

1. Вовканич С. Борітеся не лише Майданом. *Україна молода*. 2014. 26 лют.
2. Галич О. Українська документалістика на зламі тисячоліть: специфіка, генеза, перспективи. Луганськ, 2001. С. 238.
3. Жулинський М. На шляху в європейський простір. *Слово і час*. 2001. № 1. С. 4.
4. Жулинські Г. та М. «То твій, сину, батько» *Київ*. 2004. № 1/2. С. 97.
5. Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: Особливості становлення та сучасні тенденції розвитку / НАН України; Ін-т європейських досліджень НАН України. К.: Ун-т «Україна», 2010. 405 с. С. 157–164.

6. Лебединцева Н. Поезія 90-х: новий рівень усвідомлення. *Слово і час*. 2000. № 10. С. 41–45.
7. Моренець В. Поетичний авангард: його природа й сучасні вияви. *Стильові тенденції української літератури ХХ століття*: Зб. К.: ПЦ: Фоліант, 2004. 284 с. С. 20.
8. Пахльовська О. Українські шістдесятники: філософія бунту. *Сучасність*. 2000. № 4. С. 65–84. [С. 65].
9. Рева Л. Реліз літературної біографіки сучасної України. *Knowledge. Education. Law. Management. Nauka. Oświata. Prawo. Zarządzanie*. Łódź, 2015. № 3 (11) / 2015. Wrzesień. 384. [С. 251–257].
10. Рева Л.Г. Тарас Григорович Шевченко: Людина, Поет, Пророк, Символ України: до 200-ліття від дня народження: Збірник наукових статей. К.: Фенікс, 2014. 112 с.
11. Соболев В. Новочасна сповідь чи традиційний щоденник. *Слово і час*. 2005. № 10. С. 31.
12. Худицький В. Поет Осип Сливинський: «У трагічних подіях на Сході є велика провина і російських письменників...». *Дзеркало тижня*. № 32. 2014. 13 верес.
13. Maurois A. *Aspects de la biographie*. Paris, 1928.
14. Reva L. Release of literary biographyka of modern Ukraine. *Knowledge. Education. Law. Management. Nauka. Oświata. Prawo. Zarządzanie*. Łódź, 2015. № 3 (11) / 2015. Wrzesień. 384. [С. 258– 264].

References

1. Vovkanych, S. (2014). Boritiesya ne lyshe Majdanom [Fight not only on the Maidan]. *Ukrajina moloda – Ukraine is young*. February, 26 [in Ukrainian]
2. Galich, O. (2001). Ukrajins'ka dokumentalistika na zlami tysyacholit': specifika, geneza, perspektivi [Ukrainian documentary at the turn of the millennium: specifics, genesis, prospects]. *Lugans'k*, p. 238 [in Ukrainian]
3. Zhulyns'kyi, M. (2001). Na shlyachu v evropejs'kyi prostir [On the way to the European space. Word and time.]. *Slovo i chas – Word and time*, 1, 4 [in Ukrainian].
4. Zhulyns'ki, G. ta M. (2004). “To tvij, synu, bat'ko” [“That's yours, son, father”]. *Kyiv – Kyiv*, 1/2, 97 [in Ukrainian].
5. Kul'turno-civilizacijnyj prostir Evropy I Ukrajina: Osoblyvosti stanovlennya ta suchasni tendenciji rozvytku [Cultural and civilizational space of Europe and Ukraine: Features of formation and current trends]. K.: Un-t “Ukrajina”, 2010. 405 s. S. 157–164 [in Ukrainian].
6. Lebedynceva, N. (2000). Poezija 90-ch: novyj riven' usvidomlennya [Poetry of the 90's: a new level of awareness]. *Slovo i chas – Word and time*, 10, 41–45 [in Ukrainian].
7. Morenec, V. (2004). Poetychnyj avangard: yogo priroda I suchasni viyavy [Poetic avant-garde: its nature and modern manifestations.]. *Stylyovi tendenciji ukrajins'koji literatury XX stolittya – Stylistic tendencies of the Ukrainian literature of the XX century*. K.: PC: Foliant, 20 [in Ukrainian].
8. Pachlyovs'ka, O. (2000). Ukrajins'ki shistdesyannyky: filosofiya buntu [Ukrainian sixties: philosophy of rebellion]. *Suchasnis't – Modernity*, 4, 65–84. [S. 65]. [in Ukrainian].
9. Reva, L. (2015). Reliz literaturnoji biographiky suchasnoji Ukrajiny [Release of the literary biography of modern Ukraine]. *Knowledge. Education. Law. Management. Nauka. Oświata. Prawo. Zarządzanie*. Łódź, 3 (11) / 2015, Wrzesień, 251–257. [in Ukrainian].
10. Reva, L.G. (2014). Taras Grygorovich Shevchnko: Ludyna, Poet, Prorok, Symvol Ukrajiny: Do 200-littya vid dnya narogzhennya: Zbirnyk naukovych statej [Taras Hryhorovych Shevchenko: Man, Poet, Prophet, Symbol of Ukraine: to the 200th anniversary of his birth: Collection of scientific articles]. K.: Feniks, 112 p. [in Ukrainian].
11. Sobol, V. (2005). Novochasna spovid chy tradycijnyj shcodennyk [Modern confession or traditional diary]. *Slovo i chas – Word and time*, 10, 31 [in Ukrainian].
12. Chudyckyj, V. (2014). Poet Osyp Slivins'kyj: “U tragicznykh podiyach na Schodi ye velyka provina i rosiiys'kykh pys'mennykiv...” [Poet Osip Slyvynsky: “In the tragic events in the East there is a great guilt and Russian writers ...”]. *Dzerkalo tyzhnya – Mirror of the week*, 32, September 13 [in Ukrainian].

13. Maurois A. *Aspects de la biographie*. Paris, 1928 [in French].
14. Reva, L. (2015). Release of literary biographyka of modern Ukraine. *Knowledge. Education. Law. Management. Nauka. Oświata. Prawo. Zarządzanie*. Łódź, 3 (11) Wrzesień, 258– 264]. [in English].